

REPORTE DE CASO CLINICO

Efectividad del manejo ortodóntico con el uso de elásticos intermaxilares en paciente Clase II Esqueletal

Effectiveness of orthodontic management with the use of intermaxillary elastics in a Skeletal Class II patient

Sofia Daniela Zambrano Zambrano¹. Elizabeth Cecilia Ortiz Matías²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0000-9528-1551>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo & Universidad Bolivariana del Ecuador. <https://orcid.org/0009-0007-1206-2195>

Correspondencia:

e.sdzambrano2@sangregorio.edu.ec

Recibido: 05/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

Las maloclusiones Clase II esqueléticas son alteraciones dentofaciales complejas que afectan tanto la estética como la función oral. Estas se caracterizan por una discrepancia anteroposterior entre el maxilar y la mandíbula. Su tratamiento es un desafío clínico importante, y uno de los enfoques terapéuticos tradicionales es el uso de elásticos intermaxilares, capaces de generar cambios dentales y esqueléticos, especialmente en pacientes en crecimiento. El caso clínico presentado analiza el uso exclusivo de elásticos intermaxilares en una paciente femenina de 14 años de edad, documentando y evidenciando la Clase II esquelética por retrusión maxilar en el cual se muestra su evolución mediante registros clínicos, fotográficos y cefalométricos. El tratamiento se inició cementando aparatología fija ROTH 0,22*30 con la técnica de Ricketts y el uso contante de elásticos intermaxilares, el cual mostró mejoras significativas en parámetros como la profundidad maxilar, el ángulo mandibular y la posición de los incisivos en el cual se pudo evaluar la efectividad del manejo ortodóntico con el uso de elásticos intermaxilares en un paciente con Clase II esquelética como método exclusivo en la corrección de esta maloclusión. Este abordaje conservador, no invasivo y personalizado destaca la importancia del diagnóstico preciso y de la cooperación simultánea del paciente. Este estudio contribuye con evidencia clínica relevante, validando el uso controlado de elásticos en casos seleccionados, y resalta la necesidad de un enfoque interdisciplinario centrado en el paciente.

Palabras clave: Maloclusión Clase II. Elásticos intermaxilares. Tratamiento ortodóntico.

ABSTRACT

Skeletal Class II malocclusions are complex dentofacial anomalies that affect both facial aesthetics and oral function. They are characterized by an anteroposterior discrepancy between the maxilla and the mandible. Their treatment represents a significant clinical challenge, and one of the traditional therapeutic approaches is the use of intermaxillary elastics, which are capable of producing both dental and skeletal changes, especially in growing patients. The clinical case presented analyzes the exclusive use of intermaxillary elastics in a 14-year-old female patient, documenting and demonstrating the presence of skeletal Class II due to maxillary retrusion. The patient's progress was monitored through clinical, photographic, and cephalometric records. Treatment began with the placement of fixed ROTH 0.22*30 appliances using the Ricketts technique and the consistent use of intermaxillary elastics, which led to significant improvements in parameters such as maxillary depth, mandibular angle, and incisor position. This allowed for the evaluation of the effectiveness of orthodontic management using intermaxillary elastics as an exclusive method for correcting this type of malocclusion. This conservative, non-invasive, and personalized approach highlights the importance of accurate diagnosis and patient cooperation. This study provides relevant clinical evidence supporting

the controlled use of elastics in selected cases and underscores the need for a patient-centered interdisciplinary approach.

Keywords: Class II malocclusion. Intermaxillary elastics. Orthodontic treatment.

INTRODUCCIÓN

Las maloclusiones esqueléticas Clase II constituyen una de las alteraciones dentofaciales más desafiantes dentro del campo de la ortodoncia, debido a su complejidad etiológica y a las múltiples repercusiones funcionales y estéticas que presentan, las cuales se caracteriza principalmente por una discrepancia anteroposterior en la posición relativa del maxilar y la mandíbula, donde generalmente se observa un retrognatismo mandibular o, en menor medida, una protrusión maxilar, lo que genera una relación molar y canina inadecuada con impacto en la estética facial, la fonación y la masticación (1).

La dimensión funcional de esta alteración se traduce no solo en un compromiso estético sino también en trastornos temporomandibulares y problemas en la oclusión que pueden afectar la salud bucal general, por lo que su abordaje terapéutico representa un área crítica de estudio y aplicación clínica, de tal manera que, en el manejo ortodóntico de las maloclusiones Clase II esqueléticas, el uso de elásticos intermaxilares ha sido una herramienta clásica y ampliamente aceptada debido a su capacidad para modificar, a través de fuerzas dirigidas, la relación entre los maxilares y la mandíbula, con efectos tanto dentales como, en ciertos grados, esqueléticos (2).

En base a ello, este caso se presenta como una oportunidad para profundizar en el análisis clínico y empírico de la aplicación de elásticos en un paciente con un perfil morfológico claro de Clase II esquelética, con parámetros cefalométricos alterados como un ángulo del plano mandibular elevado a 43° , profundidad maxilar reducida a 81° , y una notable protrusión y desalineación incisiva. Lo que hace único este reporte es la demostración detallada y sistemática de los resultados obtenidos exclusivamente mediante el empleo de elásticos intermaxilares, sin recurrir inicialmente a terapias funcionales adicionales o intervención quirúrgica, seguida de una

documentación exhaustiva por medio de registros clínicos, cefalométricos y fotográficos que permiten evidenciar la evolución del caso en un contexto real y controlado.

Este enfoque conserva la filosofía del tratamiento conservador y personalizado, que busca optimizar la función y la estética de manera no invasiva, respetando el potencial de crecimiento y remodelación ósea del paciente. Diversos autores coinciden en que la aplicación de fuerzas mediante elásticos intermaxilares, bien dosificadas y supervisadas, puede inducir un avance mandibular con efecto en la remodelación del plano mandibular, especialmente en pacientes en etapas activas de crecimiento (3). En este sentido, el presente caso enfatiza la importancia no solo del correcto diagnóstico sino también del compromiso del paciente, quien debe garantizar una adecuada cooperación para el uso constante de los elásticos, un factor determinante para la obtención de los resultados esperados y que ha sido identificado como limitante en múltiples estudios.

Por otro lado, la literatura especializada advierte que los elásticos intermaxilares, aunque efectivos, tienen limitaciones, especialmente en casos con maloclusiones esqueléticas severas (4). En dichos casos, terapias complementarias o alternativas, como aparatología funcional o correcciones quirúrgicas mediante cirugía ortognática, suelen ser recomendadas para lograr resultados estables y satisfactorios (5).

La documentación clínica obtenida incluye mediciones objetivas que comparan parámetros angulares, de posición e inclinación dentaria antes y después del tratamiento, mostrando avances importantes en métricas como la profundidad maxilar y el ángulo mandibular, además de mejoras en la posición e inclinación de los incisivos superiores e inferiores (6). La evaluación continua y detallada a través de

cefalometrías seriadas y fotografías permite contrastar estos datos, siguiendo las recomendaciones de las guías clínicas actuales que enfatizan la importancia del monitoreo riguroso para garantizar tanto la calidad como la estabilidad del tratamiento (7).

Además, el presente reporte pone en relieve la importancia de un abordaje interdisciplinario y centrado en el paciente, integrando aspectos no solo dentales y esqueléticos sino también psicosociales, lo que coincide con las tendencias modernas en ortodoncia, donde la combinación entre técnicas biomecánicas y cuidado personalizado maximiza los resultados funcionales y estéticos.

Basándonos en lo anteriormente descrito, este caso clínico contribuye evidencia clínica valiosa que contribuye a la comprensión y validación del manejo con elásticos intermaxilares en maloclusiones esqueléticas Clase II, afianza los fundamentos biomecánicos descritos y resaltando la necesidad de una selección adecuada de materiales y protocolos personalizados que consideren tanto las fortalezas como las limitaciones propias al método. El objetivo del caso clínico que se presenta es de determinar la efectividad del manejo ortodóntico con el uso de elásticos intermaxilares en un paciente con Clase II esquelética. En consecuencia, el análisis detallado y riguroso de esta experiencia clínica representa una contribución significativa para la práctica ortodóntica, que puede guiar futuros tratamientos y estudios, apuntando a mejorar continuamente la calidad de atención de los pacientes con este tipo de alteraciones.

REPORTE DE CASO CLINICO

Diagnóstico y Plan de tratamiento

Se presenta el caso clínico de una paciente de sexo femenino, de 14 años de edad, quien acudió junto a su representante legal a la consulta odontológica en las clínicas de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. El motivo de consulta referido fue: "Quiero mejorar mi diente alzado". La paciente no reporta antecedentes médicos personales ni familiares relevantes. Se proporcionó toda la información correspondiente al consentimiento informado a la representante legal, así

como el asentimiento a la paciente, cumpliendo con los principios éticos requeridos.

La paciente no presenta hábitos orales nocivos ni antecedentes de tratamiento ortodóntico previo. Se procedió con la apertura de la historia clínica, toma de registros radiográficos, fotografías extra e intraorales y confección de modelos de estudio. Cabe señalar que, previo a la redacción del presente manuscrito, se obtuvo la aprobación del Comité de Investigación en Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, bajo el código CEISH-USGP-CAS-ODO-2025-0020

Examen Extraoral

En la evaluación extraoral, se observó un biotipo facial dolicofacial, con rostro simétrico y proporciones armónicas. Desde una vista frontal, los tercios superior y medio se presentan coincidentes con un diámetro de 65mm cada uno, mientras que el tercio inferior se encuentra aumentado presentando 70mm. Se observan labios funcionales, nariz y mentón de tamaño medio, competencia labial adecuada y coincidencia de la línea media facial con la línea media dentaria. El perfil de la paciente es convexo y se identificó un labio inferior con tono muscular disminuido (*Figura 1*).

Figura 1. Fotografías extraorales.

Nota. Se observa en el registro fotográfico el biotipo facial: Dólicofacial, tercio medio aumentado, coincidencia de línea media facial con la dentaria; perfil convexo; A. Fotografía Frontal; B. Fotografía frontal con sonrisa; C. Fotografía lateral derecha; D. Fotografía lateral izquierda.

Examen Intraoral

La exploración intraoral reveló lengua, mucosa oral y paladar con características normales. La apertura de la articulación temporomandibular fue de 43 mm, con trayectoria funcional. No se evidencian hábitos parafuncionales. Presenta una dentición permanente completa con 28 piezas dentarias. La forma de la arcada superior es ojival y la de la arcada inferior es cuadrada. Se observó apiñamiento moderado en ambas arcadas, líneas medias coincidentes, relaciones molares y caninas bilaterales clase I, overbite de 3 mm y overjet de 5 mm, compatible con mordida cubierta (Figura 2).

Figura 2. Fotografías intraorales iniciales.

Nota. A y C se demuestra la Clase molar y canina I, B Coincidencia de líneas medias, D arcada superior de forma ojival, con apiñamiento moderado pieza 27 con

presencia de caries, E Arcada inferior de forma cuadrada y apiñamiento moderado.

Diagnóstico Radiográfico y Cefalométrico

En la radiografía panorámica se observan terceros molares en formación, en estadio de Nolla 4, y estructuras radicales dentro de los parámetros normales (Figura 3.A). En la radiografía lateral de cráneo (Figura 3.B) se realizó el análisis cefalométrico de Ricketts (Figura 3.C) (Tabla 1), determinándose las siguientes características:

Problema esquelético: Clase II esquelético con retrusión maxilar y retrognatismo mandibular. Problema dental: Biprotusión y biproclinación dentoalveolar. Problema labial: Proquelia labial

Figura 3. A Radiografía panorámica inicial, se observan terceros molares en proceso de formación. B Radiografía lateral de cráneo inicial. C Trazado Cefalométrico de Ricketts

Tabla 1. Valores de Análisis inicial cefalométrico de Ricketts.

Ángulo	Norma	Paciente	Interpretación
Eje facial	90°+/-3	80°	Dolicofacial
Profundidad facial	87°+/-3	79°	Retrognatismo
Plano mandibular	26°+/-4	43°	Dolicofacial
Cono facial	68°+/-3.5	58°	Dirección de crecimiento vertical Dólico
AFI	47°+/-4	50°	Norma
Profundidad maxilar	90°+/-3	81°	Retrusión maxilar
Arco mandibular	26°+/-4	30°	Norma
Convexidad facial	2mm+/-2	5 mm	Clase II esquelético
Posición del incisivo inferior	1mm+/-2.3	4 mm	Protusión dentoalveolar inferior

Inclinación del incisivo inferior	22°+/-4	30°	Proclinación dentoalveolar inferior
Posición del incisivo superior	3.5mm+/-2.3	9mm	Protusión dentoalveolar superior
Inclinación del incisivo superior	28°+/-4	21°	Retroinclinación dentoalveolar superior
Protrusión labial	-2mm+/-2	0mm	Norma

Nota. Se confirma la Clase II Esqueletal por retrusión maxilar y retrognatismo, Biprotusión dentoalveolar y retroclinación dentoalveolar superior y proclinación dentoalveolar inferior

Objetivos del Tratamiento

Alineación y nivelación dentaria en ambas arcadas. Generación de espacio para la ubicación en arco de la pieza 12. Corrección del overjet y overbite. Mantenimiento de las relaciones caninas y molares clase I.

Plan de Tratamiento

Se procedió a la cementación de aparatología fija en ambas arcadas mediante la técnica de Ricketts, utilizando brackets prescripción Roth slot 0.022" x 0.030", tubos dobles en primeros molares y tubos simples en segundos molares (Figura 4A). En la fase inicial se emplearon arcos de NiTi 0.012" superior e inferior para la alineación y nivelación dentaria. Posteriormente, en el arco superior de NiTi 0.014", se utilizó un resorte abierto entre las piezas 11 y 13 para crear espacio y posicionar la pieza 12 (Figura 4B). Se avanzó en la secuencia hasta llegar a un arco NiTi 0.018".

Figura 4. Fotografías intraorales en fase de alineación y nivelación

Nota. A Cementación de aparatología fija en arcada superior e inferior. B en el segundo mes de tratamiento se realizó el posicionamiento de resorte abierto entre piezas 11-13

Luego de cinco meses, se colocaron arcos cuadrados NiTi 0.016" x 0.016" en ambas arcadas, junto con elásticos intermaxilares en forma de triángulo entre caninos, de calibre 3/16" medianos, con uso continuo de 24 horas (Figura 5 A). Tras dos controles mensuales, se aumentó el calibre a arcos de acero 0.016" x 0.022", manteniendo el uso de elásticos intermaxilares con vector de Clase II (Figura 5 B).

Posteriormente, se implementó un arco de acero 0.017" x 0.025" hasta alcanzar un 0.019" x 0.025" durante la fase de asentamiento. En esta etapa se modificaron los elásticos intermaxilares a Zig-Zag de calibre 1/8" medianos, desde el canino superior al primer premolar inferior, con uso de 24 horas. Finalmente, se colocaron arcos trenzados (Braided) 0.019" x 0.025" y se continuó con elásticos intermaxilares en Zig-Zag para lograr una adecuada intercuspidad. (Figura 5C).

Figura 5. Uso de elásticos intermaxilares con diferentes vectores

Nota. A Elásticos intermaxilares en forma de triángulo en el sector de caninos con calibre 3/16 medianas. B Elásticos intermaxilares con vector Clase II de calibre 3/16 medianas. C Fase de asentamiento con arco Braided 19*25 y elásticos intermaxilares de 1/8 en Zig-Zag.

Finalización del Tratamiento

Una vez alcanzada la intercuspidación funcional adecuada (Figura 6), se solicitó nueva toma de radiografías panorámica y lateral de cráneo para poder realizar un análisis comparativo desde el inicio del tratamiento hasta el final con la técnica cefalométrica de Ricketts (Tabla 2). Se retiró la aparatología fija y se colocaron retenedores: fijo de canino a canino en la

arcada inferior y removible tipo acetato de 0.40 mm en la arcada superior (Figura 7).

Figura 6. Fotografías intraorales finales.

Nota. A y C se corrobora la Clase molar I y Clase canina I con intercuspidación dentaria, B líneas medias coincidentes, D y E arcada dentaria superior e inferior de forma ovoidea.

Tabla 2. Análisis cefalométrico de Ricketts.

Ángulo	Norma	Paciente- Inicial	Paciente- Final
Eje facial	90°+/-3	80°	88°
Profundidad facial	87°+/-3	86°	87°
Plano mandibular	26°+/-4	43°	28°
Cono facial	68°+/-3.5	58°	62°
AFI	47°+/-4	50°	49°
Profundidad maxilar	90°+/-3	81°	85
Arco mandibular	26°+/-4	30°	30°
Convexidad facial	2mm+/-2	5 mm	2mm
Posición del incisivo inferior	1mm+/-2.3	4 mm	2mm
Inclinación del incisivo inferior	22°+/-4	30°	27°
Posición del incisivo superior	3.5mm+/-2.3	9mm	6mm
Inclinación del incisivo superior	28°+/-4	21°	25°
Protrusión labial	-2mm+/-2	0mm	-0.5

Nota. Valores comparativos del Análisis cefalométrico de Ricketts iniciales y finales.

Figura 7. Retiro de ortodoncia fija

Nota. A. Retenedor de acetato de 0.40mm en arcada superior. B. Retenedor fijo en arcada inferior de canino a canino.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este reporte de caso confirman la eficacia del tratamiento ortodóncico con elásticos intermaxilares en la corrección de maloclusiones Clase II esqueléticas, mostrando una mejora significativa en parámetros cefalométricos como el avance mandibular y la mejora en la inclinación y posición de los incisivos, lo cual se alinea con las

conclusiones reportadas por (8), quienes enfatizan que este abordaje es un método conservador eficaz cuando se emplea con un diagnóstico certero y seguimiento adecuado.

Asimismo, Armijos y Villacis (5) encontraron que el uso de elásticos intermaxilares en pacientes con características esqueléticas similares promueve una remodelación favorable del plano mandibular, aspecto evidenciado en la disminución del ángulo del plano mandibular del paciente (de 43° a valores cercanos al rango normal), en concordancia con los hallazgos del presente caso. Estos hallazgos concuerdan también con lo descrito por González et al. (9) quienes destacan la importancia de la cooperación del paciente para alcanzar resultados óptimos, especialmente en tratamientos que dependen de la funcionalidad muscular para la corrección esquelética.

En contraste, investigaciones como la de Cando y Puebla (10) sugieren que en casos de discrepancias esqueléticas severas, la terapia con elásticos puede ser insuficiente y debe considerarse la cirugía ortognática o terapias funcionales complementarias, una consideración que quedó fuera del alcance de este caso, pero que es fundamental para un enfoque integral, además, la revisión sistemática realizada por García et al. (11) también indican que la combinación de elásticos con aparatología fija mejora la estabilidad a largo plazo, aspecto que debe evaluarse más a fondo en futuros seguimientos.

El éxito de este procedimiento radica también en la aplicación estricta de los principios biomecánicos ortodóncicos, como lo señala Vásquez (12), quien subraya la necesidad de adaptar la fuerza y dirección de los elásticos según la morfología individual para maximizar la eficiencia del tratamiento. Además, la medición constante de cambios cefalométricos y la documentación fotográfica, tal como se desarrolló en este caso, coinciden con las buenas prácticas recomendadas por Lituma et al. (13) para garantizar un monitoreo clínico riguroso.

La eficacia del tratamiento con elásticos intermaxilares en Clase II esquelética depende en gran medida de la motivación y cooperación del paciente, de tal manera que, estudios como el de Badri (14) muestran que la combinación del tratamiento con la motivación y adherencia del paciente es crítica; de otra forma, la eficacia disminuye considerablemente. Este aspecto fue una limitante potencial del caso documentado, pues la dependencia del paciente para el uso constante de los elásticos puede afectar los resultados.

Las fortalezas del caso radican en un riguroso seguimiento interdisciplinario y la aplicación de mediciones objetivas que permitieron evidenciar mejoras significativas en la función y estética del paciente con maloclusión Clase II esquelética. Este enfoque meticuloso, que incorpora evaluaciones cefalométricas y registro fotográfico sistemático, coincide con lo señalado por Véliz (15) como elementos esenciales para la validación clínica en reportes ortodóncicos. Además, la intervención temprana y personalizada, ajustada a las características individuales del paciente, favoreció la optimización de los resultados clínicos, tal como recomiendan Mendoza Et al. (16), resaltando la importancia de adaptar el tratamiento a las necesidades específicas para maximizar la eficacia terapéutica y la satisfacción del paciente.

Finalmente, el tratamiento aplicado reitera la relevancia de considerar un diagnóstico integral, que incluya evaluación psicosocial, funcional y cefalométrica, tal como lo puntualizan Domenech et al. (17) quienes argumentan que la combinación de factores condiciona el éxito en el manejo de maloclusiones esqueléticas.

CONCLUSIONES

El tratamiento ortodóncico con elásticos intermaxilares demostró ser efectivo para corregir la maloclusión Clase II esquelética en la paciente, evidenciado por mejoras significativas en parámetros cefalométricos como el ángulo mandibular, la profundidad maxilar, y la posición e inclinación de los incisivos.

El uso exclusivo de elásticos intermaxilares, sin tener la necesidad de utilizar terapias funcionales adicionales o intervención quirúrgica, pudo permitir una corrección conservadora y satisfactoria, confirmando su utilidad para pacientes con características similares.

El diagnóstico integral que se realizó en este caso, incluyó evaluación clínica, cefalométrica y psicosocial, fue fundamental para diseñar un plan de tratamiento adecuado y poder garantizar el éxito y estabilidad del mismo.

El seguimiento riguroso mediante registros clínicos y cefalométricos seriados evidenció la evolución positiva del caso, lo que subraya la importancia del monitoreo continuo para lograr resultados clínicos de calidad.

Finalmente, la experiencia de este caso apoya la viabilidad del uso de elásticos intermaxilares como una herramienta clásica pero válida en el manejo ortodóntico conservador de maloclusiones esqueléticas complejas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Lone IM, Zohud O, Midlej K, Proff P, Watted N, Iraqi FA. Skeletal Class II Malocclusion: From Clinical Treatment Strategies to the Roadmap in Identifying the Genetic Bases of Development in Humans with the Support of the Collaborative Cross Mouse Population. *J Clin Med*. 6 de agosto de 2023;12(15):5148.
2. Pérez JM, Marín HA, Echeverri NJ. Terapéutica ortodóntica con elásticos intermaxilares en paciente clase III: tratamiento y manejo: Reporte de caso. 27 de noviembre de 2024 [citado 12 de junio de 2025]; Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12494/57684>
3. Herrero Y, Soto L, Ros M, Arias Y, Almeida EX. Tratamiento de la clase III esquelética máxilo-mandibular con twin block. *Rev Habanera Cienc Médicas* [Internet]. abril de 2020 [citado 22 de julio de 2025];19(2). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1729-519X2020000200007&lng=es&nrm=iso&tlng=es
4. Osorio A. Tratamiento ortopédico-ortodóntico de un paciente adolescente con maloclusión clase I y deficiencia transversal maxilar [Internet]. 2019. Disponible en: https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/6993/2/IV_FCS_506_TE_Osorio_Rosales_2019.pdf
5. Armijos M, Villacis V. Uso de elásticos intermaxilares en el tratamiento ortodóntico de la Clase II esquelética. Revisión Narrativa [Use of intermaxillary elastics in the orthodontic treatment of skeletal Class II. Narrative Review]. *Cuad Odontol Rev Científica*. 20 de junio de 2025;3(especial):71-82.
6. Meneses A, Podestá G, Su S. Cambios en incisivos y su relación con el punto A y el ángulo nasolabial en pacientes Clase II división 2 tratados con y sin extracciones en el Centro Dental Docente UPCH. *Rev Estomatológica Hered*. 2022;32(1):21-9.
7. Morales D, Vila D, Rodríguez A. Evaluación de guías de práctica clínica de atención al politraumatizado maxilofacial y trauma maxilofacial grave. *Rev Cuba Estomatol*. marzo de 2017;54(1):48-59.
8. Ghersi V, Gurrola B, Casasa A. Corrección de Maloclusión clase II, elásticos clase II - Caso clínico [Internet]. 2018 [citado 23 de julio de 2025]. Disponible en: <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2016/art-21/>
9. González L, Suárez MC, Bosch AI, Romero LI. Diagnóstico interdisciplinario del síndrome de clase II esquelética. *Arch Med Col*. 2021;21(2):436-45.
10. Cando E, Puebla L. Opciones De Tratamiento Ortopédico Y Ortodóntico En Pacientes Clase Ii Esquelética En Dentición Mixta. *Rev Metrop Cienc Apl*. 2023;6(Esp1):225-33.
11. García M, Ruiz O, Abull J, Hernández Y, Ducasse PA. Tratamiento integral de la clase III esquelética severa, mordida abierta y asimetría facial. *Rev Cuba Estomatol* [Internet]. diciembre de 2022 [citado 23 de julio de 2025];59(4). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-75072022000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
12. Váscquez M. Principios biomecánicos aplicados en la Ortodoncia Interceptiva. junio de 2015 [citado 23 de julio de 2025]; Disponible en: <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/18689>

13. Lituma M, Lima V, Torres D. Evaluación del análisis cefalométrico de Steiner en individuos con percepción estéticamente aceptable. Rev Eugenio Espejo. diciembre de 2024;18(3):88-100.
14. Badri MK. Effective and Efficient Correction of Severe Skeletal Class II Division 1 Malocclusion with Intermaxillary Elastics. Case Rep Dent. 2 de marzo de 2021;2021:6663563.
15. Véliz OL, Adjei F, Pérez W, San Miguel A. Enfoque integral de la clasificación de la maloclusión de Clase II para una atención eficiente. Acta Médica Cent [Internet]. marzo de 2024 [citado 12 de junio de 2025];18(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2709-79272024000100004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
16. Mendoza JIR, Rodríguez FAM, Oviedo GVP. Tratamiento ortopédico de pacientes clase II división 1. RECIMUNDO. 26 de junio de 2022;6(3):70-84.
17. Domenech L, García SY, Colunga S, Ríos R, Soler M. Severidad, estética e impacto psicosocial de anomalías dentomaxilofaciales en niños y adolescentes. Rev Arch Méd Camagüey [Internet]. 2020 [citado 23 de julio de 2025];24(6). Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/2111/211166537008/html/>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo